

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО

Бекбосинов К.К.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

guralbaybekbosinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457206>

Аннотация. В статье рассматриваются процессы трансформации финансовой отчетности предприятий Республики Узбекистан в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Проанализированы институциональные и экономические предпосылки внедрения МСФО, а также особенности трансформации национальной бухгалтерской системы. На основе статистических данных и аналитических методов исследованы изменения структуры финансовой отчетности предприятий, а также влияние перехода на МСФО на инвестиционную привлекательность компаний. Предложены рекомендации по совершенствованию системы финансовой отчетности в условиях интеграции Узбекистана в мировую экономику.

Ключевые слова: МСФО, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, трансформация отчетности, инвестиционная привлекательность.

Abstract. The article examines the processes of transformation of financial reporting of enterprises in the Republic of Uzbekistan under the conditions of transition to International Financial Reporting Standards (IFRS). The institutional and economic prerequisites for the implementation of IFRS, as well as the specific features of the transformation of the national accounting system, are analyzed. Based on statistical data and analytical methods, changes in the structure of financial statements of enterprises are studied, as well as the impact of the transition to IFRS on the investment attractiveness of companies. Recommendations are proposed for improving the financial reporting system in the context of Uzbekistan's integration into the global economy.

Keywords: IFRS, accounting, financial reporting, reporting transformation, investment attractiveness.

В условиях глобализации экономики и интеграции национальных рынков особое значение приобретает использование единых международных стандартов финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) стали универсальным инструментом формирования прозрачной и сопоставимой финансовой информации для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных пользователей [1].

Переход к международным стандартам бухгалтерского учета является важным этапом модернизации финансовой системы Республики Узбекистан. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», начиная с 2021 года акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и крупные налогоплательщики обязаны вести учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО [2].

Реализация данной реформы направлена на повышение прозрачности финансовой информации и привлечение иностранных инвестиций в экономику страны [3].

В научной литературе отмечается, что внедрение международных стандартов финансовой отчетности способствует повышению сопоставимости финансовых показателей компаний, улучшению качества финансовой информации и развитию рынка капитала [4].

Целью исследования является анализ процесса трансформации финансовой отчетности предприятий Узбекистана в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности.

Задачи исследования:

- изучить теоретические основы применения МСФО;
- проанализировать этапы внедрения международных стандартов в Узбекистане;
- исследовать влияние перехода на МСФО на финансовую отчетность предприятий;
- разработать рекомендации по совершенствованию системы финансовой отчетности.

В процессе исследования применялись следующие методы:

- сравнительный анализ национальных и международных стандартов бухгалтерского учета;
- статистический анализ;
- системный анализ;
- метод трансформации финансовой отчетности;
- графический анализ.

Метод трансформации финансовой отчетности предполагает приведение финансовых отчетов, составленных по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ), в соответствии с требованиями МСФО.

Основные этапы трансформации включают:

1. анализ учетной политики предприятия;
2. корректировку финансовых показателей;
3. пересчет статей баланса и отчета о прибылях и убытках;
4. формирование финансовой отчетности по МСФО.

Процесс внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане осуществляется поэтапно.

Таблица 1

Основные этапы внедрения МСФО в Узбекистане [5].

Период	Основные мероприятия
2015–2018	подготовительный этап внедрения МСФО
2019–2020	принятие нормативной базы и разработка методических рекомендаций
2021	обязательное применение МСФО крупными предприятиями
2022–2024	расширение сферы применения международных стандартов

Как видно из таблицы 1, внедрение международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане осуществляется поэтапно.

Наиболее важным этапом стала реформа 2021 года, когда для ряда крупных предприятий применение МСФО стало обязательным.

Переход на МСФО приводит к значительным изменениям в структуре финансовой отчетности компаний.

Таблица 2

Сравнение структуры финансовой отчетности по НСБУ и МСФО [6].

Показатель	Национальные стандарты	МСФО
Баланс	ограниченная структура	расширенная структура
Отчет о прибылях и убытках	стандартная форма	гибкая структура
Отчет о движении денежных средств	не всегда обязателен	обязательный
Раскрытие информации	ограниченное	расширенное

Анализ показывает, что финансовая отчетность по МСФО является более информативной и прозрачной по сравнению с национальными стандартами бухгалтерского учета.

В частности, особое внимание уделяется раскрытию информации о рисках, финансовых инструментах и движении денежных средств.

Таблица 3

Основные результаты внедрения МСФО на предприятиях [7].

Показатель	До внедрения	После внедрения
Прозрачность финансовой отчетности	средняя	высокая
Инвестиционная привлекательность	низкая	высокая
Доступ к международным рынкам капитала	ограниченный	расширенный

Результаты показывают, что внедрение международных стандартов финансовой отчетности способствует повышению прозрачности финансовой информации и улучшению инвестиционного климата.

Рисунок 1

Модель трансформации финансовой отчетности предприятий [8].

Несмотря на значительные преимущества внедрения МСФО, процесс трансформации финансовой отчетности сопровождается рядом проблем.

Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных специалистов в области международных стандартов финансовой отчетности. Переход на МСФО требует значительных затрат на обучение бухгалтеров и аудиторов.

Кроме того, предприятия сталкиваются с дополнительными расходами на внедрение новых информационных систем и программного обеспечения для ведения учета по международным стандартам.

Вместе с тем международные стандарты финансовой отчетности способствуют повышению прозрачности финансовой информации и укреплению доверия инвесторов.

Внедрение МСФО позволяет улучшить качество финансовой отчетности и повысить конкурентоспособность национальных компаний на международных рынках капитала.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Переход на международные стандарты финансовой отчетности является важным этапом модернизации финансовой системы Узбекистана.
2. Внедрение МСФО способствует повышению прозрачности финансовой отчетности и улучшению инвестиционного климата.
3. Процесс трансформации финансовой отчетности требует совершенствования нормативной базы и подготовки квалифицированных специалистов.
4. В дальнейшем необходимо расширять сферу применения МСФО и совершенствовать систему финансового контроля.

Список литературы:

1. IFRS Foundation. International Financial Reporting Standards. – London, 2020.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».
3. Uzbekistan introduces International Financial Reporting Standards. <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-introduces-international-financial-reporting-standards/>
4. Бекбосинов К.К. Особенности бухгалтерского учета в Узбекистане в условиях цифровизаций экономики. Management marketing and finance international scientific journal volumes issue 5.
5. Составлено автором на основе нормативных документов Республики Узбекистан.
6. Составлено автором на основе международных стандартов финансовой отчетности.
7. Составлено автором на основе исследований развития финансовой отчетности.
8. Разработано автором на основе исследований международных стандартов отчетности.